

Decisiones Financieras en las Empresas de Servicios en el Municipio Riohacha, Departamento de la Guajira

I.J. Sanchez¹, M. Saray Rojas² y J. Sánchez Gonzalez³

¹Facultad de ciencias económicas y administrativas, Universidad de la Guajira, Riohacha, Colombia.

²Facultad de ciencias económicas y administrativas, Universidad de la Guajira. Riohacha, Colombia.

³Facultad de ciencias económicas y administrativas, Universidad de la Guajira Riohacha, Colombia.

lvansanchezv88@gmail.com

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

La investigación se centró en analizar las decisiones financieras en las empresas de servicios en el Municipio Riohacha, Departamento de la Guajira, Colombia. Utilizando aportes teóricos de Ross, Westerfield y Jordan (2002), Perdomo (2004), Fernández (2007), Baena (2010) y Perozo y Paz (2017), entre otros. El método utilizado, fue el deductivo, propio del paradigma positivista; tipo de investigación descriptiva de campo con un diseño no experimental, el estudio se consideró transversal o transeccional, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Sabino (2010). En cuanto a la técnica se diseñó un instrumento con cinco alternativas de respuestas con escala de Likert, el cual fueron validados por un grupo de cinco (05) expertos. Los resultados determinaron que las decisiones financieras para las empresas objetos de estudio fueron poco adecuadas, lo que permitió concluir que el personal de los niveles estratégicos financieros, no está considerando al momento de tomar decisiones las condiciones de certidumbre, riesgos e incertidumbre; situación que puede afectar el futuro económicos de estas empresas, y limitaciones para alcanzar el éxito de las empresas.

Palabras claves: Decisiones Financieras, Certidumbre, Riesgo, Incertidumbre

Abstract

The research focused on analyzing financial decisions in service companies in the Riohacha Municipality, Department of La Guajira, Colombia. Using theoretical contributions from Ross, Westerfield and Jordan (2002), Perdomo (2004), Fernández (2007), Baena (2010) and Perozo and Paz (2017), among others. The method used was the deductive one, typical of the positivist paradigm; type of descriptive field research with a non-experimental design, the study was considered cross-sectional or transectional, according to Hernández, Fernández and Baptista (2010) and Sabino (2010). Regarding the technique, an instrument was designed with five response alternatives with a Likert scale, which were validated by a group of five (05) experts. The results determined that the financial decisions for the companies under study were inadequate, which allowed to conclude that the personnel of the financial strategic levels are not considering the conditions of certainty, risks and uncertainty when making decisions; situation that can affect the economic future of these companies, and limitations to achieve the success of the companies.

Keywords: Financial Decisions, Certainty, Risk, Uncertainty

Introducción

Las consideraciones hechas en América Latina sobre los aspectos financieros, permitieron aclarar las etapas más significativas del proceso; en este sentido, se pueden caracterizar los primeros esfuerzos en torno a la formulación de una teoría del desarrollo y a la formación de conciencia en amplios grupos intelectuales de la región. En efecto los estudios sistemáticos de la realidad económica de algunos países como lo es el caso de Colombia, al trascender los factores aparentes del estancamiento, despertaron el interés hacia el mismo tipo de análisis en organismos nacionales y llevaron a pensar que las decisiones financieras requieren el análisis de los diferentes

escenarios los cuales deben ser considerados a la hora de decidir por alguna opción que involucre los destinos de un país, una organización o persona.

Es por esa razón, que se origina la búsqueda de alternativas para utilizar un proceso óptimo sobre las condiciones que requieren las decisiones financieras en las empresas de servicios en el municipio de Riohacha en el departamento de la Guajira en Colombia, por cuanto constituye una guía sobre el alcance de las proyecciones financieras, la cual permite tomar decisiones de acuerdo a las condiciones donde se hace necesario evaluar los factores externos, a los cuales debe dar respuesta partiendo de su análisis los gerentes y personas ubicadas en los niveles estratégicos de las empresas sean estas públicas o privadas.

De las reflexiones anteriores, surgió la necesidad de analizar las condiciones que ofrecen los escenarios de certidumbre, riesgo e incertidumbre, considerados por los investigadores como los elementos determinantes para los expertos financieros de las empresas objeto de estudio, en el momento de dar inicio al proceso de decisiones financieras, en la actualidad la problemática que orienta la investigación fue asociada a la omisión que hacen los responsables de tomar las decisiones financieras de revisar los niveles de certidumbre, los riesgos y la incertidumbre, que forman parte de las condiciones que ofrece el panorama económico financiero de un país, reflejados a través de los informes económicos que ofrecen las organizaciones, entes, instituciones, centros de investigaciones económicas entre otras fuentes reconocidas como expertos en materia financiera.

Situación que, de no ser consideradas a la hora de decidir en materia financiera se corre el riesgo de no alcanzar las proyecciones contempladas al momento de aprobar las decisiones financieras que comprometen el futuro de las empresas y de sus trabajadores.

Fundamentos teóricos

Al respecto, Ross, Westerfield y Jordan (2002) señalan que las decisiones financieras tienen importancia trascendental para el mundo empresarial, porque debido a la calidad de decisiones, más que a factores externos, es que depende el éxito o fracaso de una empresa. Esto implica que el dueño o administrador no solamente va a asignar los recursos para las inversiones, también determina los medios que la empresa ha de utilizar para financiar sus inversiones (Escalera, s/f).

Decisiones en condiciones de certidumbre

Según Perdomo (2004), Fernández (2007) y Baena (2010) en condiciones de certidumbre, los decisores responsables conocen con exactitud cuáles serán los factores de la naturaleza y resultados de la alternativa implantada, es decir, que cada alternativa relevante conduce hacia un resultado específico e invariable. Este tipo de decisión conocemos que ocurrirá en el futuro. Se dispone de información mensurable y confiable sobre la cual basar las decisiones, es decir, es un futuro que contiene un solo resultado posible. En una organización la toma de decisiones se circunscribe en personas que están apoyando el mismo proyecto, debemos empezar por hacer una selección de decisiones, esta es la tarea de gran trascendencia (Brainon, 2016).

En el mismo orden de ideas, siguiendo con la opinión de los autores referidos; quienes afirman que con frecuencia los individuos basan sus decisiones en la limitada información de que disponen; de ahí que el monto de precisión de la información y el nivel de habilidades de conceptualización sean cruciales para la toma de decisiones. Las condiciones en las que se toman las decisiones pueden clasificarse en términos generales como certeza o certidumbre, incertidumbre y riesgo. Prácticamente todas las decisiones se toman en un ambiente de cierta certidumbre. Sin embargo, el grado varía de una certeza relativa a una gran incertidumbre (Brainon, 2016).

Razón por la cual, en la toma de decisiones existen ciertos riesgos implícitos. En una situación en donde existe certeza, las personas están razonablemente seguras sobre lo que ocurrirá cuando tomen una decisión, cuentan con información que se considera confiable y se conocen las relaciones de causa y efecto (Brainon, 2016).

Decisiones en condiciones de riesgo

Para Perdomo (2004), Falcón (2005) y Mondy (2010) coinciden que el principal dilema en el momento de tomar una decisión financiera, la cual puede ser ubicada en cualquier tipo de situación cotidiana, desde la compra de una prenda de vestir hasta una inversión en mercados de capitales, se asocia con el riesgo, es bien conocido que a mayor riesgo mayor rendimiento. Las decisiones en condiciones de riesgo se basan en la percepción y tolerancia

al riesgo de cada individuo; los decisores se encuentran con cierto número de resultados conocidos posibles, cada uno de los cuales cuentan con una probabilidad conocida de ocurrencia y puede producirse cualquiera de ellos. Existe una condición de riesgo cuando la posibilidad de prever el futuro es muy baja, es decir, no se dispone de información completa, pero se tiene idea de la probabilidad de ocurrencia de los resultados posibles (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2007, p. 27).

Es por ello, que aun cuando dichas organizaciones, desarrollan modelos estadísticos, con el objeto de pronosticar variables tanto económicas, como políticas y sociales, se tiene la incapacidad de conocer de manera certera los resultados en potencia. Aversión al riesgo; término que se conceptualiza como la actitud hacia el riesgo en la que se exige un rendimiento más alto por aceptar un riesgo mayor (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2007, p. 27).

Decisiones en condiciones incertidumbre

En opinión de Fernández (2007), Perozo y Paz (2017) señalan que en ocasiones donde no pueden asignarse probabilidades a los eventos posibles, a la hora de tomar una decisión, se llama toma de decisiones bajo incertidumbre. Se basa en la experiencia de la persona que tiene que tomar la decisión y se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de las experiencias pasadas (normalmente va asociado con muchas variables incontrolables). En este tipo de decisiones no se conoce como pueden variar o interactuar las diferentes variables del problema por lo que hay que plantear las diferentes alternativas para la solución (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2007, p. 28).

En referencia a los autores precitados, en condiciones de incertidumbre, los decisores se percatan de la incapacidad de calcular la probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, al enfrentarse a problemas que no han ocurrido y que tal vez no se repitan en el futuro, lo que ocasiona que los ejecutivos decisores adopten actitudes o criterios de optimismo, pesimismo, normal o intermedio, o bien, actitudes o criterios que conduzcan a decidir la mejor alternativa, según niveles de aspiración relativa y con sentido común. Existe incertidumbre cuando los decisores no conocen las probabilidades de ocurrencias y, quizás, ni siquiera los resultados posibles (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2007, p. 29).

Metodología

En cuanto al método utilizado, se desarrolló siguiendo el deductivo, propio del paradigma positivista; en ese sentido se partió de una problemática general hasta llegar a la particular, lo cual permitió definir el estudio dentro del tipo de investigación descriptiva de campo con un diseño no experimental, el estudio se consideró transversal o transeccional por que los datos se recolectaron en un solo momento tal como lo soporta Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Sabino (2010).

En cuanto a la técnica utilizada, se utilizó un instrumento auto administrado; es decir, que el cuestionario se proporciona directamente a los sujetos que lo contestan. No hay intermediarios, y las respuestas las marcan ellos. El mismo contó con cinco alternativas de respuesta a saber: Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, con puntuaciones de 5 a 1 respectivamente. En el cuadro 2 se muestra el baremo bajo el cual se categorizaron las respuestas, lo referido cuenta con el aval de Palella y Martín (2009).

En referencia a la población, se encuentra constituida por el personal del nivel estratégico financiero de las empresas de servicios del Municipio Riohacha, Departamento de la Guajira, según se detallan en el cuadro 1.

Cuadro 1
Empresas de servicios adscritas a la Alcaldía de Riohacha

EMPRESAS DE SERVICIOS	Personal del Nivel Estratégico Financiero
EMDUPAR S.A. E.S.P	9
INTERASEO	12
ELECTRICARIBE	18
AP. CONTADORES PUBLICOS	6
SERVICIOS FUNEBRES EL SILENCIO	8

TOTAL	53
--------------	-----------

Fuente: Dirección de Administración Alcaldía de Riohacha (2018)

Cuadro 2 Baremo General

Rango	Alternativa de Respuesta	Intervalos	Categoría
1	Nunca	1.00 - 1.80	Inadecuada
2	Casi Nunca	1.81 - 2.60	Poco Adecuada
3	Algunas Veces	2.61 - 3.40	Ni Adecuada Ni Inadecuada
4	Casi Siempre	3.41 - 4.20	Moderadamente Adecuada
5	Siempre	4.21 - 5.00	Adecuada

Fuente: Elaboración Propia (2018)

Presentación de resultados

A continuación, se presentan los resultados generados luego de la recogida de la información mediante el instrumento diseñado para tal fin; de allí que, se detallan en forma estadística los resultados a través de datos y luego se explican utilizando un análisis cualitativo para demostrar los hallazgos y su contrastación con los autores referenciados.

**Tabla 1
Decisiones Financieras**

Alternativas de Respuesta ►►►		Siempre		Casi Siempre		Algunas Veces		Casi Nunca		Nunca		Población	Promedio Indicador	Categoría
Baremo ►►		Adecuado		Mod. Adecuado		Ni Adecuado Ni Inadecuado		Poco Adecuado		Inadecuado				
Rango ►►		4,21 5,00		3,41 4,20		2,61 3,40		1,81 2,60		1,00 1,80				
Indicador ▼	Items	5		4		3		2		1				
		Fa.	%	Fa.	%	Fa.	%	Fa.	%	Fa.	%			
Decisiones en Condiciones de Certidumbre	1 - 3	5	9,43	8	15,09	10	18,87	11	20,75	19	35,85	53	2,42	Poco Adecuado
Decisiones en Condiciones de Riesgo	4 - 6	5	9,43	6	11,32	10	18,87	17	32,08	15	28,30	53	2,42	Poco Adecuado
Decisiones en Condiciones Incertidumbre	7 - 9	5	9,43	4	7,55	10	18,87	16	30,19	18	33,96	53	2,28	Poco Adecuado
TOTAL	1 - 9	15	9,43	18	11,32	30	18,87	44	27,67	52	32,70			
Promedio de la Dimensión	2,37													
Categoría de la Dimensión	Poco Adecuado													

Fuente: Elaboración Propia (2018)

Según la información de la tabla 1, que puntualiza las Decisiones Financieras, el indicador Decisiones en Condiciones de Certidumbre presenta que la opción Inadecuado resultó con el mayor número de respuestas (19), representando el 35,85%. A continuación, los encuestados han respondido Poco Adecuado con el 20,75%, Ni Adecuado Ni Inadecuado con el 18,87%, Moderadamente Adecuado con el 15,09% y Adecuado con el 9,43%. Igualmente, el indicador Decisiones en Condiciones de Riesgo, presenta que la opción Poco Adecuado muestra el mayor número de respuestas (17), lo que representa el 32,08%. A continuación, los encuestados han respondido Inadecuado con el 28,30%, Ni Adecuado Ni Inadecuado con el 18,87%, Moderadamente Adecuado con el 11,32% y Adecuado con el 9,43%. Del mismo modo, el indicador Decisiones en Condiciones Incertidumbre presenta que la opción Inadecuado muestra el mayor número de respuestas (18), representando el 33,96%. A

continuación, las respuestas de los encuestados se ubican en Poco Adecuado con el 30,19%, Ni Adecuado Ni Inadecuado con el 18,87%, Adecuado con el 9,43% y Moderadamente Adecuado con el 7,55%.

Como resultado, se tiene que el promedio de cada uno de estos indicadores, los ubican en la categoría de Poco Adecuada, este resultado indica que las decisiones financieras se sitúa igualmente en la misma categoría según el baremo que se estructuró para la investigación, evidenciando que no se consideran las condiciones de certidumbre, riesgo e incertidumbre, hallazgos que se contraponen con las teorías señaladas por Perdomo (2004), Falcón (2005) y Mondy (2010), Fernández (2007), Perozo y Paz (2017), quienes afirman la necesidad de analizar las condiciones de certidumbre, riesgo e incertidumbre.

Conclusiones

Luego de presentado los resultados, y determinando que las decisiones financieras según la información de la población se muestran poco adecuadas, lleva a los investigadores a concluir que en las empresas de servicios del municipio de Riohacha del Departamento de la Guajira en Colombia, el personal de los niveles estratégicos financieros no está considerando los escenarios externos, tales como la certidumbre, los riesgos y la incertidumbre en el contexto económico nacional, al momento de orientar las decisiones en materia financiera esto permite identificar algunas situaciones a considerar por las empresas estudiadas:

1. Revisar los perfiles del personal que labora en los niveles estratégicos financieros para conocer la experiencia y el conocimiento en materia de toma de decisiones en contextos financieros.
2. Revisar los elementos estratégicos orientados a través de la misión y visión de las empresas.
3. Evaluar los históricos de 5 años anteriores sobre las decisiones tomada por las empresas en materia financiera.

Referencias

- [1.] Baena, D. "Análisis financiero: Enfoque proyecciones financieras". Ecoe Ediciones. (2010).
- [2.] Falcón, J. "Gerencia y Toma de Decisiones" Libros el Nacional. (2005).
- [3.] Fernández, S. "Los proyectos de inversión: evaluación financiera". Tecnológica de CR. (2007)
- [4.] Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. "Fundamentos de Metodología de la Investigación". Mc Graw-Hill. (2010)
- [5.] Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2007). La prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Guía para una intervención sindical. Recuperado el 23-08-20 de: <http://istas.net/descargas/gverde/gverde.pdf>
- [6.] M. Brainon (2016). Toma de decisiones. Recuperado el 23-08-20 de: <https://martinbrainon.com/inicio/toma-de-decisiones/>
- [7.] M. Escalera (s/f). El impacto de las características organizacionales e individuales de los dueños o administradores de las pequeñas y medianas empresas en la toma de decisiones financieras que influyen en la maximización del valor de la empresa. Recuperado el 23-08-20 de: <https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/meec/Tipo%20de%20decisiones%20financieras.htm>
- [8.] Mondy, W. "Teoría administrativa". McGraw Hill. México. (2010).
- [9.] Palella, S. y Martins, F. "Metodología de la investigación cuantitativa". Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2009).
- [10.] Perdomo A. "Planeación Financiera para Épocas Normal y de Inflación". Ediciones Contables y Administrativas S.A. (2004)

- [11.] Perozo, E y Paz, A. "Gestión del Talento Humano desde la Praxis Organizacional Internacional. Astro Data. (2017).
- [12.] Sabino, C. "El Proceso de Investigación". Lumen – Humanitas. Buenos Aires. (2010)